

SUN'IY INTELEKTNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Nabixo`jayeva Maxfuza Ulug`bekovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavxar ko`chasi 1-uy
nabixadjayevamahfuza@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sun'iy intellektni o'rganish va Uning raqamli iqtisodiyotga ta'siri haqidagi ma'lumotlar yoritilgan, bu ma'lumotlarga ega bo'lish esa davr talabidir. Bundan tashqari maqolada sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar berildi. Aslida uning imkoniyatlari juda ko'pdir.

Kalit so'zlar: intellekt, aql, sun'iy intellekt, sun'iy super intellekt, sun'iy umumiy intellekt.

Введение: В данной статье рассматриваются сведения о изучении Искусственного интеллекта и его влиянии на цифровую экономику, обладание которыми является требованием времени. Кроме того, в статье кратко представлены данные о возможностях искусственного интеллекта. На самом деле его возможности очень велики.

Ключевые слова: интеллект, ум, искусственный интеллект, искусственный суперинтеллект, искусственный общий интеллект.

Abstract: This article presents information about the study of Artificial Intelligence and its impact on the digital economy, which is a necessity of the time. Additionally, the article provides a brief overview of artificial intelligence and its capabilities. In fact, its capabilities are numerous.

Keywords: intelligence, mind, artificial intelligence, artificial superintelligence, artificial general intelligence.

KIRISH. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda global iqtisodiyotni shakllantirayotgan eng muhim omillardan biridir. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt (SI) o'zining innovatsion imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat biznes jarayonlarini optimallashtirish, balki yangi iqtisodiy modellarni yaratishda ham muhim rol o'ynamoqda. Intellekt (lotincha intellectus – sezish, idrok etish, anglash, tushunish) yoki aql – psixikaning yangi vaziyatlarga moslasha olish, tajriba asosida o'rganish va eslab qolish qobiliyatidan iborat sifati. Hamda tushunish va mavhum tushunchalarni qo'llash va atrof-muhitni boshqarish uchun o'z bilimlaridan foydalanish. Aql-idrok – bu insonning barcha kognitiv qobiliyatlarini o'zida mujassam etgan muammolarni o'rganish va hal qilishning umumiy qobiliyati: his qilish, idrok etish, xotira, tasvirlash, fikrlash, tasavvur qilish. Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt (SI) kompyuterlarga o'zlarining tajribalarini o'rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. Sini amalga oshirishning ko'p holatlarida – kompyuter shaxmatchilaridan tortib uchuvchisiz transport vositalarigacha – chuqur o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash imkoniyati juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar tufayli kompyuterlarga katta miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardagi naqshlarni aniqlash orqali muayyan vazifalarni bajarishga "o'rgatish" mumkin. Sun'iy (kompyuter) aql - bu informatika va kompyuter muhandisligining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri. Sun'iy intellekt sohasidagi ish an'anaviy intellektual muammolarni hal qilish uchun kompyuter tizimlarini (o'qitish, ekspert, konsalting, robot va boshqalar) loyihalash uchun usullar, vositalar va texnologiyalarni yaratishga qaratilgan. Aniqlangan dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan oddiy dasturchilardan farqli o'laroq, sun'iy intellekt mutaxassislari ushbu xususiyatlarni shakllantirishga qodir, bu har qanday dasturiy mahsulotni loyihalashda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI. Sun'iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o'zgartirdi. Sun'iy intellekt insoniyat hayotiga bo'rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'tkazib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar yasadi. Sun'iy intellekt atamasi ilk bora 1956 yilda ilmiy konferensiyalardan birida kiritilgan. Konferensiyaning muhokamasi fanlararo axborot texnologiyalari tabiiy til generatsiyasiga olib keldi. Internetning paydo bo'lishi texnologiyaning jadal rivojlanishiga yordam berdi. Sun'iy intellekt texnologiyasi o'ttiz yil davomida mustaqil texnologiya bo'lgan,

ammo hozirda ushbu texnologiya ilovalari hayotning barcha sohalarida keng tarqalib ulgurgan. Sun'iy intellekt AI qisqartmasi bilan tanilgan va inson aqlini mashinalarda qayta yaratish jarayoni hisoblanadi. Sun'iy intellektni turli sohalarida qo'llash hozirda dunyo olimlari oldidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bugungi kunda ushbu texnologiyalarni iqtisodiy muammolarni yechish borasida ilk qadamlar qo'yilgan. Sun'iy intellekt terminologiyasi ilk marotaba 1956-yilda Djon Makkarti tomonidan Darmut universitetining konferensiyasida keltirilgan bo'lsa ham, sun'iy intellekt texnologiyasini iqtisodiy muammolarning yechimini topishda qo'llash 21-asrdagina boshlangan. Sun'iy intellekt - bu inson ongi va idrokini talab qiluvchi vazifalarning maxsus texnologiyalar orqali bajarilish qobiliyati.

Ushbu vazifalarni bajarishda aniqlik va tezlik doirasida sun'iy intellekt inson intellektidan ham o'tib ketishi mumkin. Hozirgi zamonda olimlar Sanoat 4.0 davri deb atashmoqda va ushbu yangi davrning poydevori sifatida sun'iy intellekt ko'rilmogda. Jadal rivojlanayotgan davrimizda turli shakldagi ma'lumotlar (strukturalashgan va strukturalashmagan) katta hajmlarda shakllanmogda (Big Data), va ushbu katta hajmdagi ma'lumotlardan kerakli ma'lumotlarni olib foydalanish uchun sun'iy intellekt texnologiyalari foyda keltiradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt kambag'allik darajasini o'lchash va uni qisqartirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, savodsizlikka chek qo'yish, ta'lim sifatini yaxshilash, tibbiyot, shahar infrastrukturasini yaxshilash hamda moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlashda foydalanish samaradorligi o'rganilmogda. Sun'iy intellekt - informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt (SI) kompyuterlarga o'zlarining tajribalarini o'rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng ko'lamda rivojlanmogda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari davlatning iqtisodiy tizimini yuritishning asosiy kuchi bo'lib: telekommunikatsiya, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish kabi sohalarida yangi ish joylarni tashkil qiladi, hamda yangi axborot-kommunikatsiya atrofida paydo bo'layotgan ta'lim va o'qitish kabi xizmatlar sohasiga yangi dasturiy ta'minotni yaratmogda. Xususan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasi o'laroq sun'iy intellekt tizimlari rivoji va insoniyat hayotida tutgan o'rni kun sayin kengayib bormogda. Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri — katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilish imkoniyatidir. Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar qaror qabul qilish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL. SI algoritmlari yordamida kompaniyalar o'z mijozlarining xulq-atvorini, bozor tendensiyalarini va raqobatchilarni o'rganishi mumkin. Bu esa o'z navbatida, marketing strategiyalarini va mahsulot takliflarini optimallashtirishga yordam beradi. Juda ko'p ma'lumotlarga egamiz, lekin ularni tahlil qilishga inson idroki o'zlik qiladi. Shuning uchun ham sun'iy intellektga yuzlanilmogda. Tadqiqotlarning aksariyati SI muhim iqtisodiy ta'sirga ega bo'lishini ta'kidlaydi. Accenture kompaniyasi tomonidan dunyo iqtisodiy mahsulotining 0,5% dan ortig'ini ishlab chiqaradigan 12 ta rivojlangan iqtisodiyotni qamrab olgan tadqiqotlar 2035 yilga borib sun'iy intellekt global iqtisodiy o'sishning yillik sur'atlarini ikki baravar oshirishi mumkinligini bashorat qilmogda. SI bu o'sishni uchta muhim usulda boshqaradi. Birinchidan, bu innovatsion texnologiyalar hisobiga mehnat unumdorligining kuchli o'sishiga olib keladi (40% gacha).

Ikkinchidan, sun'iy intellekt yangi virtual ishchi kuchini yaratadi va muammolarni hal qilish va o'z-o'zini o'rganishga qodir. Uchinchidan, iqtisodiyot turli tarmoqlarga ta'sir ko'rsatadigan va yangi daromad manbalarini yaratadigan innovatsiyalarning tarqalishidan ham foyda ko'radi. Price waterhouse Coopers (PwC) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sun'iy intellektning jadal rivojlanishi va o'zlashtirilishi natijasida 2030 yilga kelib global YaIM 14 foizgacha (15,7 trillion AQSh dollari ekvivalenti) oshishi mumkin. Hisobotda raqamli inqilobning navbatdagi to'lqini "Internet of Things" (IoT) dan olingan ma'lumotlar yordamida paydo bo'lishini taxmin qilmogda, bu hozirgi "Odamlar interneti" tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan bir necha baravar ko'p bo'lishi mumkin. Bu standartlashtirish va natijada avtomatlashtirishni kuchaytiradi, shuningdek, mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirishni kuchaytiradi. McKinsey Global instituti 2030 yilga kelib kompaniyalarning taxminan 70 foizi SI texnologiyasining kamida bitta turini o'zlashtirishini kutmogda, yirik kompaniyalarning yarmidan kamrog'i esa to'liq assortimentni qo'llaydi. McKinsey hisob-kitoblariga ko'ra, sun'iy intellekt 2030 yilga borib taxminan 13 trillion AQSh dollari miqdorida qo'shimcha iqtisodiy mahsulot ishlab chiqarishi mumkin, bu esa global YaIMni har yili taxminan 1,2 foizga oshirishi mumkin. Bu, asosan, mehnatni avtomatlashtirish va mahsulot va xizmatlarda innovatsiyalarning ortishi bilan almashtirishdan kelib chiqadi. Sun'iy intellektning savdoda qo'llanilishi. Sun'iy intellekt masalalari bilan shug'ullanadigan Facebook laboratoriyasi muhandislari 2017 yilning iyunida insonlar bilan savdolasha oladigan bot bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qildilar. Sun'iy intellekt bizning hayotimiz va iqtisodiyotimizda tobora muhim rol o'ynaydi va bizning dunyomizga turli yo'llar bilan

ta'sir ko'rsatmoqda. Uning foydalariga ega bo'lish uchun jahon miqyosidagi raqobat shiddatli va global liderlar - AQSh va Osiyo - sahnaga chiqdi.

Ko'pchilik sun'iy intellektni samaradorlik va iqtisodiy o'sish mexanizmi sifatida ko'radi. Bu ishlar samaradorligini oshirishi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlar, bozorlar va tarmoqlarni yaratishga, shu bilan iste'mol talabini oshirishga va yangi daromad oqimlarini yaratishga yordam beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt iqtisodiyot va jamiyatga juda jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi tafovutni kengaytirishi va ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirishi va boshqalarni ortiqcha qilish mumkin; bu oxirgi tendentsiya mehnat bozori uchun keng qamrovli oqibatlar olib kelishi mumkin. Mutaxassislar, shuningdek, uning tengsizlikni kuchaytirish, ish haqini pasaytirish va soliq bazasini qisqartirish imkoniyatlari haqida ogohlantirmoqda. Ushbu xavotirlar o'z kuchini saqlab qolgan bo'lsa-da, tegishli tahminlar yuzaga keladimi yoki qanchalik ko'p bo'lishi haqida aniq dalillar yo'q. Yevropa Ittifoqi global raqobatda o'z mavqeini oshirish va SI ni o'z iqtisodiyoti va fuqarolariga foyda keltiradigan yo'lga yo'naltirish salohiyatiga ega. Bunga erishish uchun u birinchi navbatda o'zining kuchli tomonlaridan foydalanadigan va a'zo davlatlar resurslarini eng samarali tarzda birlashtirishga imkon beradigan umumiy strategiyani ishlab chiqishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish, yangi biznes modellarini yaratish, innovatsiyalarni tezlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar — bularning barchasi SI texnologiyalarining raqamli iqtisodiyotga ta'sirini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt yangi biznes modellarini yaratishga ham yordam beradi. Masalan, "platforma iqtisodiyoti" kabi yangi tushunchalar SI texnologiyalari yordamida rivojlanmoqda.

Sun'iy intellekt ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni tezlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga ta'siri ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida ham sezilarli. SI texnologiyalarining joriy etilishi bilan yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi, ammo shu bilan birga ba'zi an'anaviy ish o'rinlari yo'qolishi mumkin. Shuning uchun, jamiyatda sun'iy intellekt bilan bog'liq o'zgarishlarga tayyor bo'lish va yangi ko'nikmalarni o'rganish muhimdir. SI yordamida yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish jarayonlari yanada samarali bo'ladi. Bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kompaniyalar o'z xizmatlarini onlayn platformalar orqali taqdim etish orqali keng auditoriyaga erishmoqda. Bu esa raqobatni kuchaytiradi va iste'molchilarga ko'proq tanlov imkoniyatini beradi. Kelajakda sun'iy intellektning roli yanada ortishi kutilmoqda, bu esa iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

[1] Vincent, D.R.; Deepa, N.; Elavarasan, D.; Srinivasan, K.; Chauhdary, S.H.; Iwendi, C. Sensors drove ai-based agriculture recommendation model for assessing land suitability. *Sensors* 2019, 19, 3667.

[2] Parpieva M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son.

[3] "Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasida sun'iy intellektni rivojlantirishning asosiy tendensiyalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: 2022, – 350 bet.

[4] Yevropa siyosiy strategiyasi markazi, sun'iy intellekt asri, EPSC Strategik eslatmalari, 2018 yil mart

[5] R. Ayupov. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar- Tashkent: 2020. 553b